

How to cite: Myronchuk, V., Maksymiuk, O., & Maksymiuk, Y. (2025). Analysis of Economic Planning Models for Forecasting and Optimizing Financial Resources of an Enterprise. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15126100>

Analysis of Economic Planning Models for Forecasting and Optimizing Financial Resources of an Enterprise

Viktoriia Myronchuk¹, Oleksandr Maksymiuk², Yuliia Maksymiuk³

¹PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia Educational and Research Institute of Economics, West Ukrainian National University Vinnytsia, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-1720-4558>

²Doctor of Philosophy, Associate Professor, Department of Structural Mechanics, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-2367-3086>

³Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Department of Construction Management, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8791-1197>

Accepted: March 15, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This research analyzes economic planning models to enhance enterprises' financial resource management and forecasting accuracy. It identifies effective methodologies for decision-making and sustainability. Key models were evaluated for real-world effectiveness through theoretical analysis and case studies. Findings highlight improved forecasting, better resource allocation, and risk mitigation. The study offers insights to strengthen enterprise resilience in volatile markets and practical recommendations for adapting international best practices to Ukraine.

Keywords: cost optimization, data analytics, resource optimization, risk management, artificial intelligence.

Вступ

Одним із ключових завдань розвитку українських підприємств є забезпечення ефективного управління процесами формування та використання фінансових ресурсів, а також стратегічного планування і прогнозування їх фінансового стану. Важливим аспектом є вибір оптимальної фінансової стратегії та моніторинг рівня фінансових ризиків, що дозволяє підприємствам адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі та забезпечувати фінансову стійкість (Deloitte, 2023).

Для досягнення ефективної діяльності підприємств, раціонального використання виробничих ресурсів та оптимізації вартості капіталу менеджери й інвестори активно застосовують моделі економічного планування. Згідно з дослідженням Рудевської та Погорілої (2023), у фінансовому секторі важливим є впровадження гібридної моделі вертикального регулювання, яка інтегрує макро- та мікропруденційні підходи. Таке поєднання дозволяє підвищити ефективність управління фінансовими ризиками та забезпечити стійкість підприємств у довгостроковій перспективі. Зазначені підходи можуть бути адаптовані до внутрішніх моделей управління фінансовими ресурсами, що сприятиме створенню багаторівневої системи контролю та управління ризиками (Рудевська & Погоріла, 2023). Дослідження Орла та Рички (2023) також підкреслює важливість застосування інноваційних моделей співпраці підприємств із територіальними громадами. Така взаємодія сприяє розширенню фінансових стратегій, зокрема в секторах, які залучають зовнішніх партнерів, що своєю чергою зміцнює економічну стабільність підприємств.

Метою дослідження є аналіз моделей економічного планування для розроблення ефективних підходів до прогнозування та оптимізації фінансових ресурсів підприємств.

Результати дослідження

Розвиток моделей економічного планування є ключовим напрямом забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами підприємств, що підтверджується численними дослідженнями в цій сфері. Аналіз наукових джерел дозволив виокремити основні підходи до планування, прогнозування та оптимізації фінансових ресурсів.

Згідно з дослідженням Вареника та Хорошилова (2018), фінансове планування є комплексним інструментом, що сприяє оптимізації витрат і контролю грошових потоків. Автори наголошують на необхідності інтегрованого підходу для забезпечення сталого розвитку підприємств. Подібні висновки зробили Гріщенко і Тринчук (2020), зазначаючи, що фінансове планування відіграє ключову роль у мінімізації фінансових ризиків і забезпеченні стабільності. Дослідники підкреслюють важливість системного підходу до управління ресурсами для зміцнення фінансової безпеки підприємств.

Нечипоренко та Стабіас (2022) розглядають фінансове прогнозування як ефективний інструмент визначення можливих обсягів фінансових ресурсів, акцентуючи увагу на необхідності глибокого теоретичного обґрунтування процесів прогнозування. Своєю чергою Левченко (2021) зосереджується на розробленні методик оцінювання та оптимізації фінансових ресурсів для

забезпечення їх стійкості, а також пропонує інструменти для надання оцінки ефективності використання ресурсів підприємства.

У сфері фінансового планування та прогнозування на підприємствах застосовується кілька основних підходів і методик, що сприяють ефективному управлінню фінансовими ресурсами. Зокрема, широко використовуються такі методи фінансового планування, як балансовий, нормативний та розрахунково-аналітичний. Вони дозволяють оптимізувати планові розрахунки та забезпечити сталість фінансових потоків підприємства, що підтверджується в сучасних дослідженнях (Левченко, 2021; Нечипоренко & Стабіас, 2022).

Формування та ефективне використання фінансових ресурсів є одним із ключових аспектів забезпечення сталого розвитку підприємства. Оптимізація джерел фінансування передбачає комплексний підхід, що включає стратегічне планування та прогнозування обсягів фінансових ресурсів для досягнення довгострокових цілей організації.

У межах фінансової оптимізації доцільно застосовувати методику оцінювання фінансових ресурсів підприємства, яка враховує формування грошових потоків з огляду на тривалість операційного циклу та рівень ділової активності. Це сприяє підвищенню ефективності використання фінансових ресурсів та забезпечує фінансову стійкість підприємства (Іванов, 2020).

Крім того, фінансове прогнозування та планування є невід'ємними складниками системи управління підприємством. Вони охоплюють не лише аналіз поточного фінансового стану, а й прогнозування майбутніх грошових потоків для підтримання стабільності та динамічного розвитку в умовах мінливого ринкового середовища (Жукова, Грибініченко, & Плікус, 2021).

Аналіз наукових джерел свідчить про значну увагу дослідників до проблематики фінансового планування, прогнозування та оптимізації фінансових ресурсів. Основні підходи ґрунтуються на комплексному аналізі, інтеграції теоретичних і практичних методів, а також на адаптації сучасних інструментів до реалій ринкової економіки. Це дозволяє забезпечити ефективне управління фінансовими ресурсами, підвищити фінансову стійкість підприємств та їх конкурентоспроможність.

В умовах сучасного економічного середовища стратегічне управління фінансовими ресурсами є важливим чинником підвищення стійкості підприємств і сприяє загальному зміцненню національної економіки. Формування фінансової стратегії є багатокомпонентним процесом, що залежить від таких ключових факторів, як напрями зростання та конкурентні переваги підприємства на фінансовому ринку. У процесі розроблення фінансових стратегій застосовується комплекс інструментів і методів, що формують основу стратегічного регулювання корпоративного розвитку.

За даними Світового банку (2023), в умовах повномасштабного вторгнення підприємства України стикаються з усе більшою фінансовою нестабільністю, що спричинена валютними коливаннями, інфляційними процесами та обмеженим доступом до фінансових ресурсів. Водночас, згідно з дослідженням Deloitte (2023), близько 60% українських підприємств зазнають

труднощів у процесі управління фінансовими потоками, що підкреслює необхідність розроблення адаптивних моделей економічного планування.

На рис. 1 відображено зміни ключових економічних показників України в період 2021-2023 рр., які мають безпосередній вплив на діяльність підприємств. Аналіз цих показників дозволяє оцінити макроекономічні тенденції, що визначають фінансову стійкість суб'єктів господарювання та їх здатність адаптуватися до змін у ринковому середовищі.

Рисунок 1

Динаміка економічних показників України за період 2021-2023 рр.

Джерело: узагальнено авторами на основі даних OECD (2022), Світового банку (2023), Національного банку України (2023)

Зазначений аналіз свідчить про те, що у 2021 році зростання ВВП дозволило підприємствам збільшити оборотний капітал та інвестиції, разом із тим падіння у 2022 році створило значні ризики, як-от дефіцит ліквідності, скорочення попиту та втрати капіталу. Рівень інфляції послаблює купівельну спроможність, підвищує витрати підприємств та ускладнює управління фінансовими ресурсами (OECD, 2022). У 2022 році інфляція досягла 26,6%, що призвело до зростання собівартості продукції та ускладнення ціноутворення. Коливання валютного курсу впливають на підприємства, що працюють із зовнішніми ринками, через зміну вартості імпортованих товарів. Зростання курсу долара підвищує витрати на імпорт та ускладнює фінансове планування. Валютні ризики критичні для підприємства з великим борговим навантаженням. Рівень безробіття впливає на доступність кваліфікованої робочої сили та купівельну спроможність населення. Підвищення безробіття до 11,2% у 2022 році скоротило споживчий попит, що знизило доходи багатьох компаній (Світовий банк, 2023). Така економічна нестабільність створює суттєві ризики для фінансових ресурсів підприємств, але водночас відкриває можливості для інновацій та оптимізації (Національний банк України, 2023).

На основі аналізу пропонуємо використовувати адаптивні моделі прогнозування фінансових ресурсів підприємства. Першими із запропонованих є економетричні моделі, які дозволяють оцінити взаємозв'язок між ключовими фінансовими показниками, як-от доходи, витрати, прибуток, та макроекономічними факторами (інфляція, відсоткові ставки, валютний курс). Одним із найпопулярніших підходів є використання моделі ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Приклад підприємств України показав, що застосування зазначеної моделі може

дозволити передбачити рух грошових потоків із середньою похибкою лише 8%, що значно перевищує точність традиційних методів лінійного прогнозування (до 15%). Іншою моделлю можуть виступати алгоритми машинного навчання, які стають важливим інструментом в економічному плануванні. Штучні нейронні мережі дозволяють урахувувати нелінійні взаємозв'язки між фінансовими показниками. Компанії, які використовують алгоритми машинного навчання для прогнозування фінансових показників, досягли похибки прогнозів у 5–7%. Також ефективним для прогнозування в умовах невизначеності є сценарний аналіз, адже завдяки його використанню підприємства можуть отримати зростання точності у фінансовому плануванні до 20% і зменшення кількості помилок у бюджетуванні до 12% (Gartner, 2023).

Також пропонуємо використання методів оптимізації фінансових ресурсів підприємства, що передбачає визначення найкращого способу розподілу обмежених ресурсів для досягнення максимального результату. Підприємства, які застосовують, зокрема, лінійне програмування, мають змогу зменшити витрати на фінансування операцій на 10–15%, при цьому збільшити рентабельність на 8%. Крім того, необхідно зазначити про використання ERP-систем, які демонструють підвищення ефективності управління фінансами на 18% завдяки автоматизації прогнозування.

На основі вищезазначеного можемо підкреслити, що використання сучасних моделей економічного планування значно покращує точність прогнозування фінансових показників. Інтеграція методів економетрії та штучного інтелекту дозволяє оптимізувати використання ресурсів навіть у ситуації невизначеності. В умовах війни підприємствам України слід використовувати та впроваджувати багаторівневі моделі, які включають прогнозування, оптимізацію та сценарний аналіз для підвищення фінансової ефективності.

Висновки

Таким чином, ефективне використання сучасних моделей економічного планування має ґрунтуватися на багаторівневому підході, впровадженні інноваційних технологій та адаптації до макроекономічних змін. Саме ці фактори є ключовими для забезпечення стабільності та розвитку фінансових ресурсів підприємств. Інтеграція такого підходу дає змогу підприємствам мінімізувати ризики та підвищити ефективність управління фінансами, крім того, вона створює умови для стійкого зростання фінансових ресурсів навіть в умовах глобальних і локальних викликів, зокрема в умовах повномасштабної війни.

Перспективи подальших досліджень є надзвичайно важливими, оскільки сучасна економіка потребує нових підходів до управління фінансовими ресурсами. Одним із перспективних напрямів є розвиток моделей прогнозування, що базуються на новітніх технологіях, зокрема штучному інтелекту та машинному навчанні. Використання цих технологій сприятиме підвищенню точності прогнозування фінансових потоків з урахуванням невизначеності та швидких змін в економічному середовищі. Удосконалення таких моделей допоможе підприємствам оптимізувати витрати та підвищити ефективність використання фінансових ресурсів.

Фінансове планування підприємств має враховувати вплив зовнішніх макроекономічних чинників, зокрема змін валютних курсів, рівня інфляції, політичної нестабільності та інших глобальних факторів. Подальше дослідження взаємозв'язків між макроекономічними показниками та фінансовими результатами підприємств сприятиме розробленню адаптивних і стійких до зовнішніх впливів моделей планування, що забезпечать довгострокову фінансову стійкість суб'єктів господарювання.

Література

- Deloitte. (2023). *How economic forecasting models improve financial planning: Case studies in emerging markets*. Deloitte Insights. Retrieved from <https://www2.deloitte.com>
- Gartner. (2023). *The role of ERP systems in financial forecasting and optimization: Trends for 2023*. Gartner Research. Retrieved from <https://www.gartner.com>
- Вареник, В. М., & Хорошилов, С. К. (2018). Формування методики оцінки фінансових ресурсів підприємства за сучасних умов функціонування. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*, 1(12), 129-134. Retrieved from http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/12_2018/24.pdf
- KPMG. (2022). *Scenario analysis as a tool for risk management in unstable economies*. KPMG Insights. Retrieved from <https://home.kpmg/xx/en/home.html>
- Левченко, В. П. (2021). Особливості оцінки та управління фінансовою стійкістю банку. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*, 17(2), 18-24. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2021_17%282%29__5
- McKinsey & Company. (2023). *Leveraging artificial intelligence for financial resource optimization: A practical guide*. McKinsey Digital Report. Retrieved from <https://www.mckinsey.com>
- Orel, Y., & Rychka, R. (2023). Public administration in a context of engaging local communities for solar energy spreading: Analysis of innovative models and challenges for Ukraine. *Pressing Problems of Public Administration*, 2(63), 44-55. <https://doi.org/10.26565/1684-8489-2023-2-03>
- OECD. (2022). *Economic planning models for financial risk mitigation: Lessons from developing economies*. OECD Publications. Retrieved from <https://www.oecd.org>
- Грищенко, І., & Гринчук, Т. (2020). Основні аспекти фінансового планування в системі фінансової безпеки підприємства. *Економіка та суспільство*, (22). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-14>
- Рудевська, В., & Погоріла, О. (2023). Регуляторна архітектура за гібридної моделі вертикального регулювання фінансового сектору. *Сталий розвиток економіки*, 2(47), 187-195. <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2023-47-27>
- Світовий банк. (2023). *Макроекономічний прогноз України: виклики та можливості*. Звіт Світового банку. Retrieved from <https://www.worldbank.org>

Жукова, Т. А., Грибініченко, Р. А., & Плікус, І. Й. (2021). Фінансове прогнозування і планування як умова прийняття управлінських рішень. *Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка*, 2, 9-15. <https://doi.org/10.21272/1817-9215.2021.2-1>

Нечипоренко, А., & Стабіас, С. (2022). Financial planning and forecasting in the enterprise management system. *Ефективна економіка*, (10). Retrieved from <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/653>

Національний банк України. (2023). *Розвиток фінансового ринку в умовах кризи: аналітичний огляд*. Retrieved from <https://bank.gov.ua>